

TROMB DEVOR VA MAXALLIY DEVORNI ISSIQLIK SAMARADORLIGINI TAQQOSLASH.

Esonov Olimjon Obidjon o'g'li assistant
FarPI, Abdullayeva Gulzabar Valijon
qizi E9-20 talaba,

Annotatsiya. Ushbu maqolada "Tromb devori" turidagi gelio sistemali quyoshli binolar bizning mamlakatimizda loyixalashda binolarni O'zbekiston iqlim sharoitida qurish uchun ularni issiqlik-fizik hususiyatini nazariy jihatdan asoslab, misol tariqasida keltirilgan binoning janubiy devorini Tromb devor shakliga keltirib va uning issiqlik uzatish qarshiligi hamda devordan issiqlik yo'qolishi hisoblab ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar. Tromb devori, quyoshli binolar, issiqlik ximoyasi, tashqi qurilish to'siqlari, Yassi yuzali tromb devor, Qavariq yuzali tromb devor.

Annotation. In this article, in the design of solar buildings with solar system of the "Tromb wall" type in our country, in order to build buildings in the climatic conditions of Uzbekistan, theoretically basing their thermal-physical characteristics, taking the south wall of the building as an example into the form of a Tromb wall and calculating its heat transfer resistance and heat loss from the wall.

Key words. Thrombus wall, solar buildings, thermal protection, external building barriers, Flat surface thrombus wall, Convex surface thrombus wall

Bugungi kunda butun dunyoda energiya tejamkorligini oshirish, ekologik toza, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishga katta e'tibor qaratilmoqda. Sababi, muqobil energiya manbalaridan unumli foydalanish er osti boyliklari zaxirasini tejash bilan bir qatorda, atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdorini ham kamaytiradi. Kommunal-maishiy xizmatlarning narxlari ham doimiy ravishda o'sib bormoqda, bu esa o'z navbatida odamlarni iqtisodiy arzon bo'lgan alternativ issiqlik manbalaridan foydalanishga majbur qilmoqda.

Nazariy tadqiqotlar natijasidan xulosa qilish mumkinki biz tavsiya qilayotgan

1-rasm. Bir qavatli 5 xonali na'munaviy uy

“Tromb devori” konstruksiyaning umumiy issiqlik ximoyasi QMQ 2.01.04-97 talablariga javob beradi.

“Tromb devori” turidagi gelio sistemali quyoshli binolar bizning mamlakatimizda loyixalashda binolarni O‘zbekiston iqlim sharoitida qurish uchun ularni issiqlik-fizik hususiyatini nazariy jihatdan asoslash lozim.

Shu sababli misol tariqasida ushbu keltirilgan binoning janubiy devorini Tromb devor shakliga keltiramiz va uning issiqlik uzatish qarshiligi hamda devordan issiqlik yo‘qolishini hisoblaymiz .

Bino devori uch qatlamli bo‘lib:

devorning tashqi va ichki taraflari 0,02 m qalinlikda qumsuvoq bilan qoplangan bo‘lib uning issiqlik o‘tkazuvchanlik koeffitsienti $\lambda = 0,81$;

devorning o‘rta qismida 0,38 m qalinlikda g‘isht terilgan bo‘lib uning issiqlik o‘tkazuvchanlik koeffitsienti $\lambda = 0,70$ larni tashkil qiladi.

Izoh: Quyida bajariladigan barcha xisoblash ishlari rasmdagi na'munaviy uy misolida olib boriladi.

Tromb devorining issiqlik uzatish qarshiligi.

$$R_y = R_t + R_1 + R_2 + R_3 + R_i + R_{tr} \quad (1)$$

$$R_y = \left(\frac{1}{8,7} + \sum \left(\frac{0,02}{0,81} + \frac{0,38}{0,7} + \frac{0,02}{0,81} + 0,42 \right) + \frac{1}{23} \right) = 1,17 \quad (2)$$

Tromb devoridan issiqlik yo‘qotilishi.

$$Q_{janub} = 36,95 * 34 * 1,05 * 1 / 1,17 = 1409,69 \text{ Vt} \quad (3)$$

Bu erda, R_t va R_i -devorni tashqi va ichki sirtini issiqlik uzatish qarshiligi; R_1 va R_3 - ichki va tashqi sement qumli suvoq qatlamini issiqlik uzatish qarshiligi; R_2 - g'isht devorni issiqlik uzatish qarshiligi; R_{tr} -“Tromb devorini” oyna qatlamini issiqlik uzatish qarshiligi, (QMQ 2.01.04-97*), ($m^2 \cdot ^\circ S/Vt$)

2-rasm. Issiqlik ximoyasi ichki tomondan oshirilgan.

“Tromb devori”ni xisobiy sxemasi 1- sement qumli suvoq, 2- tashqi plita $\gamma_0=75kg/m^3$, $\lambda =0,041Vt/m \cdot ^\circ S$; 3-G'isht devor $\gamma_0 =1800kg/m^3$, $\lambda=0.70 Vt/(m \cdot ^\circ s)$ 4- sement qumli suvoq, $\gamma_0=1800kg/m^3$, $\lambda=0.76 Vt/(m \cdot ^\circ s)$; 5- Oyna qatlamli bo'shliq.

Tromb devorining ichki tomondan issiqlik izolyatsiya qilinganda issiqlik uzatish qarshiligi.

$$R_y = R_t + R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_i + R_{TR} \quad (2.23)$$

$$R_y = R_y = \left(\frac{1}{8,7} + \sum \left(\frac{0,02}{0,81} + \frac{0,38}{0,7} + \frac{0,02}{0,81} + \frac{0,05}{0,041} + 0,42 \right) + \frac{1}{23} \right) = 2,39 \quad (m^2$$

$\cdot ^\circ C/Vt)$

Tromb devorining ichki tomondan issiqlik izolyatsiya qilinganda issiqlik yo'qolishi.

$$Q_{janub} = 36,95 \cdot 34 \cdot 1,05 \cdot 1/2,39 = 690,1$$

R_4 - Issiqlik izolyatsiya qatlamini issiqlik uzatish qarshiligi;

1-jadval.

To'siq konstruksiyalarning parametrlari													
№ Xona raqami	Nomlanishi	Yo'nalis hi	Xisobiy yuza A, (m ²)	Koeffitsient		Xarorat farqi (t _{b-t_n)n, °C}	Asosiy issiqlik yo'qotishlar Qasos, Vt	Yo'nalishga β1	Boshqalar β2	1+Σβ	Issiqlik yo'qotishlar Qo'sh, Vt	Issiqlik yo'qotishlar Qumum, Vt	
				Issiqlik berishga qarshilig i R, (m ² °C/Vt)	Xolati n								
5 xonali bir qavatli namunaviy uy	T-devor	Shimol	38,51	0,75	1,0	34,0	1745,70	0,10	0,00	1,10	174,57	1920,2656	
	T-devor	Janub	46,20	1,17	1,0	34,0	1342,56	0,05	0,00	1,05	67,13	1409,6923	
	T-devor	Sharq	46,20	0,75	1,0	34,0	2094,40	0,10	0,00	1,10	209,44	2303,84	
	T-devor	G'arb	45,48	0,75	1,0	34,0	2061,58	0,05	0,00	1,05	103,08	2164,6576	
	Deraza	Shimol	10,69	0,39	1,0	34,0	932,12	0,10	0,00	1,10	93,21	1025,3354	
	Deraza	G'arb	0,73	0,39	1,0	34,0	63,82	0,05	0,00	1,05	3,19	67,006154	
	T-eshik	G'arb	2,99	0,39	1,0	34,0	260,84	0,05	0,44	1,49	127,81	388,65313	
	Pol	Pol	228,36									3200,95	
	Shift	Shift	228,36	0,83	1,0	34,0	9354,69						9354,6863
	JAMI:												21835,09

Tromb devorli binodan issiqlik yo'qotilishi.

2-jadval.

To'siq konstruksiyalarning parametrlari												
№ Xona raqami	Nomlanishi	Yo'nalis hi	Xisobiy yuza A, (m ²)	Koeffitsient		Xarorat farqi (t _{b-t_n)n, °C}	Asosiy issiqlik yo'qotishlar Qasos, Vt	Yo'nalishga β1	Boshqalar β2	1+Σβ	Issiqlik yo'qotishlar Qo'sh, Vt	Issiqlik yo'qotishlar Qumum, Vt
				Issiqlik berishga qarshilig i R, (m ² °C/Vt)	Xolati n							
5 xonali bir qavatli namunaviy uy	T-devor	Shimol	38,51	1,97	1,0	34,0	664,61	0,10	0,00	1,10	66,46	731,07
	T-devor	Janub	46,20	2,39	1,0	34,0	657,24	0,05	0,00	1,05	32,86	690,10042
	T-devor	Sharq	46,20	1,97	1,0	34,0	797,36	0,10	0,00	1,10	79,74	877,09645
	T-devor	G'arb	45,48	1,97	1,0	34,0	784,86	0,05	0,00	1,05	39,24	824,10822
	Deraza	Shimol	10,69	0,57	1,0	34,0	2904,07					
	Deraza	G'arb	0,73	0,57	1,0	34,0	637,77	0,10	0,00	1,10	63,78	701,54526
	T-eshik	G'arb	2,99	0,57	1,0	34,0	43,66	0,05	0,00	1,05	2,18	45,846316
	Pol	Pol	228,36									1440,31
	Shift	Shift	228,36	1,19	1,0	34,0	178,47	0,05	0,44	1,49	87,45	265,92056
	JAMI:											

Tromb devorning ichki tomonidan issiqlik ximoyasi oshirilgan binodan issiqlik yo'qotilishi.

Demak nazariy jihatdan "Tromb devori" ni issiqlik ximoyasi oddiy qalinligi 1.5 g'isht bo'lgan tashqi devorni issiqlik ximoyasidan 56% katta ekan. Yuqorida keltirilgan "Tromb devori" ni umumiy issiqlik uzatish qarshiligini QMQ 2.01.04-97* dagi issiqlik ximoyasini birinchi va ikkinchi daraja talablari bo'yicha keltirilgan issiqlik uzatish qarshiligi bilan taqqoslaymiz. Bunda issiqlik himoyasini birinchi darajasi uchun turar-joy binolari tashqi devorlar uchun; $T_0^{TR}=0.94m^2 \cdot 0 S/Vt$.

Xuddi shunday issiqlik himoyasini ikkinchi darajasi uchun $T_{RO} = 1.8m^2 \cdot 0 S/Vt$; ekan. Nazariy tadqiqotlar natijasidan xulosa qilish mumkin. “Tromb devori”ni umumiy issiqlik uzatish qarshiligi, issiqlik ximoyasini birinchi darajasi talabiga qisman javob bermas ekan. Shu sababli “Tromb devori” ni ichki sirtidan issiqlik ximoyasini qisman oshiramiz. Chunki “Tromb devori” ni tirqishlaridan bino xonalariga kirgan issiq havo “Akkumilyasiya” natijasida saqlanadi.

3-rasm. Devorlarning issiqlik ximoyasi tahlili.

4-rasm. Devorlardan issiqlik yo'qolishi.

Tromb devorli binoni isitishda Akfa 24 ALFA gazli qozondan foydalaniladi. Tromb devorning ichki tomonidan issiqlik ximoyasi oshirilgan binoni isitishda Akfa 15 ALFA gazli qozondan foydalaniladi.

Biz yuqorida aniqlagan mahalliy devorning issiqlik ximoyasi $R_0 = 0,75$ ($m^2 \text{ } ^\circ\text{C}/\text{Vt}$), izolyatsiyalangan qatlamli devorning issiqlik ximoyasi $R_0 = 1,97$ ($m^2 \text{ } ^\circ\text{C}/\text{Vt}$) biz bu devorlarni tromb devor misolida ko'rganimizda tromb devorning mahalliy devorda uning issiqlik ximoyasi $R_0 = 1,155$ ($m^2 \text{ } ^\circ\text{C}/\text{Vt}$), issiqlik ximoyasi xona ichki tomonidan oshirilgandagi tromb devorning issiqlik ximoyasi $R_0 = 2,39$ ($m^2 \text{ } ^\circ\text{C}/\text{Vt}$) teng. Bundan ma'lum bo'ladiki binolarning tashqi qurilish to'siqlarining energiya samaradorligini oshirishda tromb devordan xam foydalanish samarali hisoblanadi.

5-rasm. Yassi yuzali tromb devorning issiqlik berishi.

Tromb devor orqali devor issiqlik ximoyasi oshishi bilan birga oyna va devor orasidagi xosil bo'lgan fazodagi havo quyosh nurlari tomonidan isitiladi, yuqoriga ko'tariladi va devorlarda ishlangan havo kanallari (tirqish) orqali yonidagi xonaga o'tadi va xonani isitadi. Xonadagi sovugan xavo pastga tushadi, devordagi havo kanali orqali o'tib isitiladi, yuqoriga ko'tariladi va isitilayotgan xonaga tushadi. Isitilgan va sovugan havoning bunday sirkulyasiyasi xonani isitishni ta'minlaydi va

kunduzi sodir buladi. Tunda isitish devordan tarqalgan issiqlik, akkumlyator va isitish asbobidan foydalanib amalga oshiriladi.

10-jadval.

Vaqt	Yassi yuzali tromb devorning issiqlik berish samaradorligi		Qavariq yuzali tromb devorning issiqlik berish samaradorligi	
	1mkv uchun (Q)	Devorning umumiy yuzasi (Q)	1mkv uchun (Q)	Devorning umumiy yuzasi (Q)
2	200,97	7425,8415	290,29	10726,2155
9	298,395	11025,69525	431,015	15926,00425
10	344,07	12713,3865	496,99	18363,7805
12	381,06	14080,167	550,42	20338,019
13	368,01	13597,9695	531,57	19641,5115
14	368,01	12962,799	531,57	18724,043
15	289,6875	9603,212625	431,015	14336,04575
16	200,97	7425,8415	290,29	10726,2155
1kunlik Q	2451,1725	88834,91288	3553,16	128781,835

Yassi va qavariq yuzali tromb devorni issiqlik samaradorligini solishtiramiz.

6-rasm. Qavariq yuzali tromb devorning issiqlik berishi.

Yassi va qavariq yuzali tromb devorning 1m² yuza uchun issiqlik berishi.

7-rasm. Yassi va qavariq yuzali tromb devorning issiqlik berishi.

Bino devorini umumiy yuzasi bo'yicha yassi va qavariq yuzali tromb devorning issiqlik berishi.

8-rasm. Bino devorini umumiy yuzasi bo'yicha yassi va qavariq yuzali tromb devorning issiqlik berishi.

Xulosa.

Tromb devor issiqlik berishi sababli binoni tashqi to'siq konstruksiyalari energiya samaradorligi oshadi. Qavariq yuzali tromb devorning issiqlik berishi mahalliy devorning issiqlik berishidan 31 % ga yuqoriligi aniqlandi.

Nazariy taxlillar natijasida yassi yuzali tromb devordan foydalanilganda mahalliy sharoitda qurilgan binoga nisbatan 48% ga, to'siq konstruksiyalari izolyatsiya qilingan binoga nisbatan 20 foizga kamayishi aniqlandi. Qavariq yuzali tromb devordan foydalanilganda esa sarf xarajat mahalliy sharoitda qurilgan binoga nisbatan 56% ga, to'siq konstruksiyalari izolyatsiya qilingan binoga nisbatan 33 foizga kamayishi hisoblandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Esonov, O., Abdullayeva, G., & Obidxo'jayev, J. (2022). INCREASE THE EFFICIENCY OF SOLAR WATER COLLECTORS. *Science and Innovation*, 1(7), 785-789.
2. "Numerical Simulation Of The Energy Separation Effect In The Ranke-Hilsch Tube" MEU Madaliev, OOU Esonov, BIU Maxsitaliyev, TF Shavkatjonovna. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies* 31 (2), 396-403 (<https://ijpsat.ijsht-journals.org/index.php/ijpsat/article/view/4231>)
3. Рашидов, Ю. К., Орзиматов, Ж. Т., Эсонов, О. О. Ў., & Зайнабидинова, М. И. К. (2022). Солнечный воздухонагреватель с воздухопроницаемым матричным абсорбером. *Scientific progress*, 3(4), 1237-1244.
4. Esonov O., Abdullayeva G., Obidxo'Jayev J. INCREASE THE EFFICIENCY OF SOLAR WATER COLLECTORS *Science and innovation*. 2022. 785-789.
5. Mo'minov, O. A. O'tbosarov Sh. R. "Theoretical analysis of the ventilation emitters used in low-temperature heat supply systems, and heat production of these emitters" *Eurasian journal of academic research*, 495-497.
6. Madaliev, M. E. U., Maksudov, R. I., Mullaev, I. I., Abdullaev, B. K., & Haidarov, A. R. (2021). Investigation of the Influence of the Computational Grid for Turbulent Flow. *Middle European Scientific Bulletin*, 18, 111-118.
7. Maqsudov, R. I., & qizi Abdukhaliyeva, S. B. (2021). Improving Support for the Process of the Thermal Convection Process by Installing. 18, 56-59.

8. ugli Mo‘minov, O. A., Maqsudov, R. I., & qizi Abdukhalilova, S. B. (2021). Analysis of Convective Finns to Increase the Efficiency of Radiators used in Heating Systems. Middle European Scientific Bulletin, 18, 84-89
9. Усаров, М. К., and Г. И. Маматисаев. "Вынужденные колебания коробчатой конструкции панельных зданий при динамических воздействиях." Проблемы механики 2 (2010): 23-25.
10. Nosirov A.A., Nasirov I.A. Simulation of Spatial Own of Vibrations of Axisymmetric Structures EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF MODERN SCIENCE <https://emjms.academicjournal.io>